

**THUNKABLE TEXNOLOGIYASI ASOSIDA DASTURLASHGA
KIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Rahmatova Zulfinur G'ulomjonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada Thinkable texnologiyasidan foydalangan holda dars o'tish texnologiyasi keltirilgan bo'lib Thinkableda ishlashning nazariy asoslari yoritilgan. Shu maqsadda Tabaqalashtirilgan mustaqil ta'lim, qo'llanilish sohasi, o'rganish ko'rsatkichlari, ma'lumotlarni va hisobga olgan holda boshqarishga tavsiyalar va Thinkable texnologiyasida amaliy dastur yaratish ishlari olib borilgan.

Kalit so'zlar. Thinkable texnologiyasi, ilova, mobil ilova yaratish, kodsiz platforma, dizaynerlik, xavfsiz foydalanuvchi.

Abstract. This article introduces the technology of teaching using Thinkable technology and describes the theoretical foundations of working with Thinkable. To this end, work has been done on the development of differentiated independent learning, areas of application, learning indicators, data and recommendations for account management, and applications in Thinkable technology.

Keywords. Thinkable technology, application, mobile application creation, code-free platform, design, secure user.

Thinkable texnologiyasidan foydalangan holda hech qanday kod satrini yozmasdan har qanday operatsion tizim uchun mahalliy mobil ilovalarni yaratish uchun kodsiz platforma[1]. Ilova g'oyalarini tezda hayotga tatbiq etishni osonlashtiradi. Dizaynerlar, ishlab chiquvchilar[2] va texnik bo'lmagan jamoadoshlar kuchli ilovani bir necha oy ichida emas, balki haftalar ichida yaratishi va uni to'g'ridan-to'g'ri ilovalar do'konida, o'yin do'konida va vebda nashr etishlari mumkin. Thinkable yordamida biz dunyoning mobil va planshet ilovalarini yaratish usulini o'zgartirilmoqda [1,3].

Thunkabledan foydalanishda to'liq huquqli ilova dizayni loyihasining bir qismi. Ilovani boshidan oxirigacha tasavvur qilish, ishlab chiqish uchun dizaynerlik[4] va algoritmlash modeli bilan ishlatilishi maqsadga muvofiq [14] ushbu tadqiqotda tizim doirasida olib borilgan tadqiqotlar keltirilgan [2,5].

Thunkabledan foydalanishning boshqa kamroq vaqt talab qiladigan usullari quyidagilardan iborat:

- **Tabaqalashtirilgan mustaqil ta'lim:** Talabalar mustaqil ravishda ko'nikmalarni shakllantirish va ilovalar yaratish uchun Thunkable qo'llanmalarini tanlaydilar.

- **Qo'llash va amaliyot:** Kodlash elementlari bo'yicha minidarslarni o'qitgandan so'ng, o'quvchilar o'rganishni qo'llash uchun Thunkabledan foydalanishlari ko'rsatkichlari tekshirilishi.

- **O'rganishni ko'rsatish:** Thunkable bilan allaqachon qulay bo'lgan talabalar uchun multimediya loyihalarini yaratish orqali o'z bilimlarini namoyish qilishning ajoyib vositani taqdim etadi.

Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi va Android dasturlarni ishlab chiqishda mahorat yo'q bo'lsa ham. Thunkable yordamida Android va iOS ilovalarni yaratish, nashr etish mumkin [6]. Bir turdagi manba kodini saqlash, ommalashtirish va juda ko'plab imkoniyatlari mavjud, shuning uchun hatto murakkab ilovalarni amalga oshira oladi. Kerak bo'lgan yagona narsa brauzer va internet aloqasini ta'minlash kifoya qiladi [7].

Ba'zan mahalliy komponentlarning yetishmasligini ushbu tadqiqotda keltirilganini ko'rish mumkin. Bunda masalani asosiy/tafsilotlar ko'rinishida ma'lumotlarni ko'rsatish uchun tarmoq komponenti, biznes kontekstida juda foydali ekani keltirilgan[8].

Foydalanuvchi interfeysiga ega bo'lish unchalik oson emas, shuning uchun bozorda raqobatbardosh maxsulotlarga ega bo'lish uchun qandaydir moddiy dizaynni bilish va uni qo'llashga harakat qilinishi kerak.

Mahsulotni hisobga olgan holda boshqalarga tavsiyalar:

•Malaka oshirish institutlari xodimlarga muayyan vazifalarni boshqarishda yordam berish uchun, ba'zi demo muhitlarni tezda qayta o'rnatish uchun kompaniya uchun "ichki" ilovasini yaratish.

•Do'konda chop etgan yagona ilova - bu shtrix-kod skaneri bo'lgan ombor menejeri.

Thunkable-X - bu TO'LIQ vosita:

- O'rganish juda oson.
- Xuddi shu ilovani iOS, Android va internet uchun yuklab olish mumkin.
- Unda ekran dizayni ham, funksiyalar ortidagi kod ham mavjud.
- Orqa kod bloklar bilan amalga oshiriladi.
- Dizayn vaqtida turli xil ekran o'lchamlarini o'rnatish mumkin.
- Javob beruvchi ekranlar ishlab chiqilishi mumkin.
- Dinamik komponentlar ish vaqtida yaratilishi mumkin.
- Incremental rivojlantirish va sinovdan o'tkazish juda oson.
- Kod o'zgarishlari darhol maqsadli tizimda aks ettiriladi.
- Millionlab MIT AI2 foydalanuvchilari iOS va veb-ilovalarni qo'llab-quvvatlash uchun Thunkable-ga o'tishlari mumkin.
- U Realtime DB kabi boshqa zamonaviy vositalarga interfeyslarni o'rnatgan.
- Standart va moslashtirilgan API bilan ilovalar yaratish uchun ideal vosita.
- Kengaytmalarni amalga oshirish mumkin emas.
- Tez-tez tasodifiy buzilishlar emas.
- Ba'zi matematik funksiyalarning etishmasligi.
- Loyihalar o'rtasida kodni nusxalash uchun xalta yo'qligi.
- Funksiyalarni ekranlar bo'ylab almashish imkonsiz.

Uchinchi tomon API-lari bilan oson ulanish uchun Web API komponentalaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar ro'yxati/Grid komponentlari hayotni integratsiya qilishni osonlashtiradi va Airtable, Google varaqlari va mahalliy jadvallar kabi ma'lumotlar manbalari bilan bir zumda aloqa o'rnatadi. Ilova

administratori tomonidan ilovaning tanlangan foydalanuvchilariga avtomatik elektron pochta/sms yuborish imkoniyati yaxshi bo'lardi [9].

Real vaqtda foydalanuvchi ma'lumotlarini boshqarish bilan bog'liq ilovalarni ushbu platforma bilan yaxshi qilish mumkin. Foydalanuvchining joylashuviga bog'liq ilovalar osongina yaratilishi mumkin. Tez mobil ilovalarni ishlab chiqish Thinkable bulutli xizmatlardan foydalangan holda haqiqiy ilovalarni tezda loyihalash va namoyish etish mumkin. Xavfsiz foydalanuvchi tizimga kirish, bulutli xotira, kamera va boshqa telefon xizmatlarini integratsiyalash. Bir vaqtning o'zida iOS va Android uchun dasturlarni yaratish mumkin [9,10,11].

Ko'pgina loyihalar uchun ishlaydigan MVP prototip yoki murakkab maketlardan yaxshiroqdir [12]. Thinkabledan foydalanish foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini bir kundan kamroq vaqt ichida olish uchun kifoya qiladi va murakkab loyihalarni kodlangan funksiyalarga almashtirishdan oldin bir necha hafta davom etishi mumkin. Ko'pgina loyihalar Thinkable ilovalari sifatida ishlab chiqarishda saqlanishi mumkin.

Dasturiy ta'minot ekranlarini loyihalashga ikki soat vaqt ajratiladi Autentifikatsiya, saqlash, tarjima va hokazolarda yordam beradigan bulut xizmatlarini ko'rib chiqish orqali quyidagi dastur bloklari ishlab chiqilgan.

1-rasm. Thinkable-da tosh-qog'oz-qaychi o'yini bloklari

Tez prototiplash yechimlari bilan solishtirganda, Thinkable bir qadam oldinga siljiydi, iOS va Android ilovalari do'konlarini joylashtirish orqali u foydalanuvchilar va mijozlarga taqdim etilishi mumkin. Standart xizmatlardan

foydalanilganligi sababli (Firebase, Cloudinary, ...) foydalanuvchi ma'lumotlari eski veb-ilovalarda qayta ishlatilishi mumkin. Bu talabalar va boshlang'ich darajadagi mutaxassislariga mobil ilovalar yaratishni o'rgatish uchun juda yaxshi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Raxmatova Z.G'. Oliy harbiy ta'lim muossasasi talabalariga dasturlash tillarini o'rgatishda mustaqil ish topshiriqlarini thinkable texnologiyasi asosida shakllantirish // "Tabiiy ilmiy fanlarni o'qitishda fundamental va amaliy yondashuvlar" ilmiy-nazariy anjuman materiallari, Chirchiq-2021, 127-132 b.

2. Raxmatova Z.G'. Dasturlash tillarini o'qitish asoslari va respublikamizdagi mavjud faoliyat ko'rsatkichlari // "UZACADEMIYA" ilmiy-uslubiy jurnali, Volume 3.Issue6(26), January 2022, 88-92 b.

3. M.Fayzieva O'quv jarayoniga moslashuvchi WEB tizimlarni yaratish // PhD Tashkent: TDPU 370.1:681.142.37 F 20

4. Adinaev Sh.Sh., Temrov A.A.//Java dasturlash tilini o'rgatishda talabalarga mustaqil ish topshiriqlarini berishning namunaviy tuzilmasi //Fizika, matematika va informatika//2021. –2. –B. 16-23

5. Абидова, Ф. Ш., Хамрокулова, Г. Т., & Темиров, А. А. (2019). АЛГОРИТМ БЫСТРОГО СТРОКОВОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ. Мировая наука, (4), 170-177.

6. Temirov, A. A., & Habibulloyev, D. S. & Gulomov, G'.J.(2021). MASOFAVIY TA'LIMNING BOSHQARUV TIZIMLARI VA XIZMATLARINING UMUMIY TUZILISHI. Academic research in educational sciences, 2(1), 203-212.

7. A.A. Temirov, Sh.H. Abdullayeva EKSPERTLAR JAMOASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI INNOVATSIYALAR BAHOLASH JARAYONI VA ALGORITMLARI. "RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya // Toshkent 2021. 233-237b

8. A.A. Temirov, Sh.H. Abdullayeva LMS MOODLEDA YARATILADIGAN ELEKTRON KURSLARNI TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASH. "RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya // Toshkent 2021. 61-64b

9. Sh. Adinayev, A. Temirov Java dasturlash tilini o'rgatishda talabalarga mustaqil ish topshiriqlarini berishning namunaviy tuzilmasi FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA //2/2021. 16-23b

10. A.A. Temirov, A.A. Sohobiddinov, X.O. Toxirov MODELLASHTIRISHNING ASOSIY KONTSEPTSIYALARI, USULLARI VA VOSITALARI. "МАШИНАСОЗЛИК" илмий хабарномаси // 2019, № 1 (13) 116-119b

11. ОС Раджабов, БХ Рустамов, АА Темиров СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИКТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ТАТУ ХАБАРЛАРИ 2 (50), 90-99

12. AA Temirov OLIIY TA'LIM TIZIMIDA TOPSHIRIQLARNI QABUL QILISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA AVTOMOTLASHTIRISH TIZIMINI "Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari: muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami // Qarshi 2021.144-145

13. A.Temirov, A.Sohobiddinov Mamlaktimiz ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya va innovatsiyon texnologiyalardan foydalangan holda bilim olish. world social science. 15-16b

14. Siddikov, I. K., Khujamatov, K. E., & Temirov, A. A. (2022). Models for Determination of Maximum Power in Compatible Management of Hybrid Energy Sources. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(3), 105-121.